

YAPONIYADA “SONNO JOI” HARAKATI VA UNING “MEIJI (MEYDZI) INQILOBI”GA BO‘LGAN TA’SIRI

Rustam Mamajonov

Tayanch doktoranti

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqola XIX asr Yaponiya tarixida muhim siyosiy-mafkuraviy harakatlardan biri bo‘lgan Sonno joi (“Imperatorni ulug‘lash va chet elliklarni quvib chiqarish”) harakatining kelib chiqishi, asosiy g‘oyalari va uning Meiji inqilobiga bo‘lgan ta’sirini tahlil etishga bag‘ishlangan. Ushbu harakatning mafkuraviy ildizlari Vang Yangming (yaponchada O Yomei) falsafasi va Mitogaku (Mito maktabi) kabi ilmiy-falsafiy maktablar bilan chambarchas bog‘liq ekanligi yoritib beriladi. Shuningdek, harakatning bosh g‘oyasi – siyosiy hokimiyatni Tokugava shogunligidan imperatorga qaytarish va xorijiy kuchlarga qarshi o‘zaro milliy birlikni ta’minlash bo‘lganligiga e’tibor qaratiladi. Maqolada shuningdek, Sonno joitarafdorlarining siyosiy kurashi, harakatning Choshu va Satsuma hanlaridagi aks-sadosi hamda uning Meiji inqilobi bilan yakun topgan tarixiy jarayonlarga qanday ta’sir ko‘rsatganligi ham ilmiy jihatdan yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: Sonno joi, Meiji inqilobi, Tokugava shogunligi, Tokugava Mitsukuni, Mitogaku, imperator hokimiyati, han, Choshu, Satsuma, modernizatsiya, siyosiy harakatlar.

ДВИЖЕНИЕ «СОННО ДЗЁИ» В ЯПОНИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА «РЕВОЛЮЦИЮ МЭЙДЗИ»

Рустам Мамаджанов

Базовый докторант

Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация. Статья посвящена анализу истоков, основных идей и влияния движения Сонно Дзёи («Прославление императора и изгнание иностранцев»), одного из важнейших политико-идеологических движений в истории Японии XIX века, а также его влияния на революцию Мэйдзи. Подчеркивается, что идеологические корни этого движения тесно связаны с

философией Ван Янмина (яп. О Ёмэй) и такими научно-философскими школами, как Митогаку (школа Мито). Отмечается также, что главной идеей движения было возвращение политической власти от сёгуната Токугава императору и обеспечение национального единства в борьбе с иностранными державами. В статье также с научной точки зрения освещаются политическая борьба сторонников Сонно Дзёи, отголоски движения в княжествах Тёсю и Сацума, а также его влияние на исторические процессы, завершившиеся революцией Мэйдзи.

Ключевые слова: Соннодзёи, революция Мэйдзи, сёгунат Токугава, Токугава Мицукунни, Митогаку, имперская власть, хан, Тёсю, Сацума, модернизация, политические движения.

THE SONNO JOI MOVEMENT IN JAPAN AND ITS INFLUENCE ON THE MEIJI RESTORATION

Rustam Mamadzhanov

Ph.D student

Tashkent State University of Oriental Studies

Annotation. *This article analyses the origins, main ideas, and influence of the Sonno Joi movement (‘Revere the Emperor and Expel the Barbarians’), one of the most important political and ideological movements in 19th-century Japanese history, as well as its influence on the Meiji Restoration. It is emphasised that the ideological roots of this movement are closely linked to the philosophy of Wang Yangming (Japanese: O Yomei) and such scientific and philosophical schools as Mitogaku (Mito School). It is also noted that the main idea of the movement was to return political power from the Tokugawa shogunate to the emperor and to ensure national unity in the struggle against foreign powers. The article also provides a scientific overview of the political struggle of the supporters of Sonno Joi, the echoes of the movement in the principalities of Choshu and Satsuma, and its influence on the historical processes that culminated in the Meiji Revolution.*

Keywords: *Sonno Joi, Meiji Revolution, Tokugawa shogunate, Tokugawa Mitsukuni, Mitogaku, imperial power, han, Choshu, Satsuma, modernisation, political movements.*

KIRISH

Sonno joi (尊王攘夷) – bu XIX asrning o‘rtalarida Tokugava shogunligi (1603–1868) faoliyatining so‘nggi bosqichlarida Yaponiyada keng tarqalgan siyosiy va mafkuraviy harakat bo‘lib, u ikki asosiy tamoyilga asoslangan edi: “**sonno**” (尊王) – “imperatorni ulug‘lash” va “**joi**” (攘夷) – “chet elliklarni mamlakatdan quvib chiqarish”.

Bu harakat Yaponiyaning suvereniteti, an’anaviy qadriyatlari va siyosiy mustaqilligini saqlab qolishga intilgan ijtimoiy qatlamlar – asosan past tabaqali samuraylar va millatchilik ruhidagi ziyolilar tomonidan qo‘llab-quvvatlangan. Sonno joi g‘oyasi XIX asrning 60-yillariga kelib keskin kuchaydi. Bunga sabab bo‘lgan omillardan biri – Tokugava shogunligining G‘arb davlatlari bilan tengsizlik asosida tuzgan savdo va diplomatik shartnomalari bo‘ldi. Ushbu shartnomalar yapon jamoatchiligi orasida norozilik kayfiyatini keltirib chiqardi. Shogunlikning g‘arb mamlakatlari tomonidan bo‘layotgan bosimlarga bo‘ysunuvchi siyosati imperator atrofida to‘plangan siyosiy kuchlarning faol harakatlariga zamin yaratdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bu harakatni tadqiq qilgan tarixchi olimlar o‘z ilmiy izlanishlarida bu harakat haqida o‘z fikrlarini bayon etadilar. Masalan Yaponiyalik olim Takeuchi Makoto bu harakat haqida: “Tokugava davridagi elita qatlamlar Sonno joi g‘oyasidan siyosiy hokimiyatni oqlash vositasi sifatida foydalandilar.” deb aytib o‘tadi [1.B.209].

Bu harakat ayniqsa Choshu va Satsuma kabi kuchli han (feodal hokimlik)larda faol rivojlandi hamda keyinchalik 1868-yildagi Meiji inqilobiga mafkuraviy va siyosiy asos bo‘lib xizmat qildi. Shu tarzda, Sonno joi harakati faqatgina tashqi siyosiy norozilik emas, balki ichki siyosiy tuzum – ya’ni shogunlik hukmronligiga qarshi harakat sifatida ham tarixiy ahamiyat kasb etdi.

Sonno joi mafkurasining paydo bo‘lishi tarixi haqida so‘z yuritadigan bo‘lsak, Tokugava davrida siyosiy barqarorlikni ta’minlashda konfutsiylikning rasmiy talqini muhim mafkuraviy poydevor vazifasini bajargan bo‘lsada, vaqt o‘tishi bilan bu mafkuraga muqobil tarzda shakllangan boshqa falsafiy oqimlar ham paydo bo‘la boshladi. Ulardan eng mashhurlari – Vang Yangming (yaponchada O Yomei) falsafasi va Mito maktabi edi. Vang Yangming falsafasi ayniqsa samuraylar orasida keng tarqaldi, chunki u rasmiy mafkura doirasidan tashqarida mustaqil fikrlashga, ichki ong va ma’naviy kamolotga intilishga undar edi. Natijada, samuraylar orasida mavjud siyosiy tuzum, xususan shogunlik hokimiyati va uning qonuniylik asoslari tanqidiy ko‘z bilan qayta baholana boshlandi. Vang Yangming falsafasi Yaponiyada milliy tarixga bo‘lgan qiziqishning kuchayishiga ham bevosita turtki bo‘ldi. Axloqiy mas’uliyat va shaxsiy o‘zlikni anglash g‘oyalari, ayniqsa Edo davrining¹ so‘nggi yillarida siyosiy va mafkuraviy muhitda yangicha qarashlarning shakllanishiga asos solgan.

Mito maktabi ham insonning o‘z-o‘zini takomillashtirish ya’ni shaxsning ma’naviy va axloqiy o‘sishga intilish g‘oyasini tadbqiq etish orqali Vang Yangming falsafasiga yaqin turadi. Shaxsiy kamolotga intilish tendensiyasi Yaponiyada siyosiy institutlarga, xususan, imperatorlik va shogunlik tizimlariga nisbatan tanqidiy-tahliliy yondashuvlarning shakllanishiga zamin yaratdi.

Mazkur ilmiy izlanishlarga eng kuchli turtki bergan shaxs – Tokugava sulolasining Mito tarmog‘iga asos solgan, Tokugava Iyeyasuning nabirasi Tokugava Mitsukuni (1628–1700) bo‘ldi. Mitsukuni Mito maktabi degan ilmiy-falsafiy maktabga asos soldi. Aynan uning tashabbusi bilan boshlangan tarixiy tadqiqotlar, keyinchalik siyosiy hokimiyatning qonuniylik tamoyillarini qayta ko‘rib chiqish jarayoniga asos bo‘lib xizmat qildi [2.B.25]. Ushbu g‘oya keyinchalik, xususan XIX asrda yanada rivojlanib, Tokugavaga qarshi bo‘lgan kuchlar orasida shogunni ag‘darish va imperatorni qonuniy hokimiyat tepasiga qaytarish zarurati haqidagi

¹ Yaponiya tarixida Tokugava sulolasi shogunligi davri Edo jidai (江戸時代) — ya’ni Edo davri deb yuritiladi.
www.sharqjurnali.uz

ishonchning shakllanishiga muhim hissa qo‘shdi. Aynan Sonno joi atamasi ham birinchi bo‘lib shu davrda ya’ni 1838-yilda Mito maktabining vakili bo‘lgan Fujita Toko tomonidan yozilgan “Kodokan ki”- Kodokan qaydnomalari asarida ishlatilgan. Keyinchalik bu harakat Yaponiya tarixida muhim ahamiyat kasb etdi.

XIX asrning 60-yillarida mamlakatda oshirilgan islohotlarning samarasizligi va xorijiy kuchlarning Yaponiyaga bostirib kirishidan keyingi inqirozli vaziyatlarga Bakufu (shogun hukumati) tomonidan samarali javob berilmaganligi natijasida, mamlakat ichida Satsuma, Choshu, Tosa kabi yetakchi hanlarning siyosiy faolligi sezilarli darajada ortdi.

Mazkur hanlar ichki boshqaruvni takomillashtirish, g‘arbcha harbiy tizimlarni joriy etish, samarali byurokratik tuzilmalarni shakllantirish va iste’dodli kadrlarni safarbar etish orqali mahalliy islohotlarda katta muvaffaqiyatlarga erishgan edilar. Ular bakuhan² tizimini imperator markazida qayta shakllantirish tashabbusini qo‘lga olish harakatini boshlagan edilar. Boshqa tomondan, Bakufu yetakchi hanliklarni siyosiy qarorlar qabul qilish jarayoniga jalb eta boshladi hamda tobora kuchayib borayotgan imperator saroyi atrofida shakllanayotgan koalitsion boshqaruv tizimiga tomon harakat qildi. Biroq, G‘arb davlatlarining Yaponiya portlarini ochishga qaratilgan bosimi kuchayib, G‘arb kapitalizmi sari intilish ortgani sari Bakufuning boshqaruvdagi zaifligi yaqqol namoyon bo‘ldi. Natijada, o‘rta va quyi tabaqadagi samuraylar AQSh bilan tuzilgan savdo shartnomasiga Sonno joishiorlari asosida qarshi chiqishdi. Bakufu bilan yetakchi hanlar o‘rtasidagi ziddiyatlar 1858-yilgi AQSh -Yaponiya do‘stlik va savdo shartnomasi, shogun vorisligi muammosi hamda kōbu gattai undō (公武合体)—imperator saroyi va Bakufu birligini ta’minlash harakati kabi masalalarda ochiq namoyon bo‘ldi. Bakufu ichida markaziy lavozimdagi ayrim daymyolar tairo (shogun yordamchisi) Ii Naosuke yetakchiligida

² Bakuhan tizimi(幕藩体制-bakuhan taisei) — Tokugava davrida amal qilgan ikki tizimli boshqaruv tuzumi bo‘lib, markazda shogunlik (幕府-bakufu), mahalliy hududlarda esa feodallar boshchiligidagi hanliklar (藩-han) faoliyat yuritgan. Keyinchalik Meiji davrida bu tuzum tugatilgan.

yetakchi hanlar ta’sirini kamaytirishga harakat qilishdi. Yuqorida aytib o‘tilgan savdo shartnomasi yoki shogunning vorisligi masalasiga qarshi chiqqan daymyolar, saroy zodagonlari va samuraylarga qarshi Ansei Taigoku (安政大獄)—Ansei ta’qiblari nomi bilan mashhur bo‘lgan shavqatsiz repressiyalar o‘tkazildi.

Natijada, quyi tabaqadagi islohotchi samuraylar va saroy zodagonlari imperatorga sadoqat va xorijiy bosqinchilarga qarshilik g‘oyalariga asoslangan Sonno joi harakatini yanada faollashtirdilar. Ular chet elliklarga qarshi uyushtirilgan zo‘ravonlik va terrorlari orqali Bakufu siyosatiga bosim o‘tkazishga intildilar. Bu harakatlar imperator Komei (1831–1867) tomonidan ham ma’qullanib, uning jōi siyosatini qo‘llab-quvvatlashiga asos bo‘ldi. Biroq, ayni davrda hali Bakufuni to‘liq ag‘darish g‘oyasi ochiq va aniq shaklda ilgari surilmagan edi. Bakufu olib borayotgan bu siyosat ularning nazdida Bakufu obro‘sinig pasayishi va imperator nufuzining oshishi deb talqin qilinar edi [3.B.147]. Lekin o‘sha davrda eng yirik hanlardan hisoblangan Choshu va Satsuma hanlarida ro‘y bergan voqealar keyinchalik Sonno joi harakatining dinamikasiga ham ta’sir etmay qolmadi.

1863-yil iyulda Satsuma va Britaniya floti o‘rtasidagi Richardson hodisasi³ ortidan yuzaga kelgan Satsu-Ei senso (薩英戦争)—Satsuma- Ingliz urushi g‘arbliklarning harbiy kuchining ustunligini namoyon qildi va Satsuma hanligini kaikoku (開国)—mamlakatni chet elliklar uchun ochish siyosatiga o‘tishga undadi.

³ Richardson hodisasi, yapon tilida Namamugi jiken (生麦事件) deb ataladi. Bu voqea 1862-yil 14-sentabrda Kanagava viloyatining Namamugi nomli hududida yuz bergan bo‘lib, unda ingliz savdogari Charlz Richardson Satsuma hanining hukmdori Shimazu Hisamitsuning korteji yonidan hurmatsizlik bilan o‘tib ketgani sababli, samuraylar tomonidan o‘ldirilishi bilan bog‘liq hodisa hisoblanadi. Chunki Edo davridagi qonun-qoidaga ko‘ra agar daymyo va uning korteji yo‘lda ketayotgan bo‘lsa oddiy xalq bu kortejga xurmat bajo keltirishi va yon tomonga o‘tib unga yo‘l berishi lozim edi. Odatda oldi safdagi mulozimlar bu haqida odamlarni doimo ogohlantirganlariga qaramay, o‘sha kuni ingliz savdogarlarining tilni tushunmagalari sababli shunday hodisaning ro‘y berishiga sabab bo‘ldi. Keyinchalik inglizlar Satsuma hanidan bu voqea sabab qasos olishga harakat qilishdi va buning natijasida Satsuma-Ingliz urushi kelib chiqdi.

Shimonoseki urushi (1863–64) esa Choshu hanining G‘arb davlatlariga qarshi jōi siyosatidan voz kechib, tōbaku (倒幕)– Bakufuni hukumatini ag‘darish harakatiga o‘tishida muhim burilish bo‘ldi. AQSh, Britaniya, Fransiya va Niderlandiya tomonidan olib borilgan kuchli bombardimon harakatlar Shimonoseki qal’alarini vayron qildi. Og‘ir zarbadan so‘ng Choshu tezda tinchlik shartnomasini imzolashga harakat qildi va 1864-yil 14-avgustda Takasugi Shinsaku boshchiligida tinchlik shartnomasi imzolandi. Joi siyosatining muvaffaqiyatsizligini anglagan Choshu han endi Bakufuga qarshi markaziy siyosiy kuchga aylandi.

Sonno joi harakati dastlab Bakufu siyosatini tanqid qilish orqali bakuhan tizimini isloh etishga qaratilgan edi. Biroq, Satsu-Ei va Shimonoseki urushlaridan so‘ng, yirik han vakillari chet elliklarni mamlakatdan quvib chiqarishning iloji yo‘q ekanligini anglagan holda bu harakat endi tobaku harakatiga aylana boshladi.

Bakufuning 1864-1866-yillarda Choshu hanga qarshi olib borgan yurishlari va bu yurishlarga saroy va boshqa hanlarning qarshi chiqishlari natijasida Bakufu mag‘lubiyatga uchraydi va uning siyosiy nufuzini pasaytirib yubordi. 1866-yilda Tokugava Iemochi vafot etdi va uning o‘rniga Tokugava Yoshinobu shogun etib tayinlandi. Tokugava Yoshinobu Leon Roches (Fransiya elchisi) yordami bilan Bakufuni tiklash maqsadida kuchli siyosiy islohotlarni boshladi: iste’dodli kadrlarni yuqori lavozimlarga tayinlash, kasbiy tizimni qayta qurish, shuningdek, harbiy-dengiz tizimini fransuz zobitlari yordamida modernizatsiya qilish kabi chora-tadbirlar amalga oshirildi [4.B.105].

Bu islohotlar ichki qarama-qarshiliklarni kuchaytirdi. Hyogo portining ochilishi imperator ruxsatisiz amalga oshirilib, bu Satsuma handagi Saigo Takamori va Okubo Toshimichi boshchiligidagi tobaku siyosati tarafdorlarini bu siyosatni kuch bilan amalga oshirishga undadi. G‘arb bosimi va kaikoku siyosatining salbiy oqibatlarini fonida milliy inqiroz hissi kuchayib, mustaqillikni ta’minlash zarurati kun tartibiga chiqdi. Shogunatning milliy miqyosda islohot o‘tkazish salohiyati yo‘qligi

ayon bo‘lgach, joi harakati Bakufuni tugatish va yangi markazlashgan hukumat tuzish g‘oyasiga aylandi.

Tobaku harakatining keyingi bosqichida yetakchilik Mito samuraylaridan Satsuma hanidan bo‘lgan Okubo Toshimichi hamda Choshu hanidan bo‘lgan Takasugi Shinsaku va Kido Takayoshi kabi liderlar qo‘liga o‘tdi. G‘arb mamlakatlari bosimi Edo davrida to‘plangan siyosiy-ijtimoiy masalalarni yanada faollashtirib, jamiyatning turli qatlamlarini, jumladan samuraylar va badavlat dehqonlarni siyosiy jarayonlarga jalb etdi.

G‘arb ta’siri ichki tizimdagi muammolarni – dehqonlarning qo‘zg‘olonlari, moliyaviy tanazzul, tizimsiz bo‘lgan savdo-sotiq sakoku siyosatining inqirozini yuzaga chiqardi. Kaikoku va tashqi savdoning kengayishi esa inflyatsiyani kuchaytirib, bakufu, daymyo va samuraylarning moliyaviy inqirozini yanada chuqurlashtirdi.

Ushbu omillar tobaku harakatining siyosiy asosini mustahkamladi. Natijada, Satsuma va Choshu ittifoqi Tokugava shogunatini ag‘darib, G‘arb modeliga asoslangan islohotlarni yo‘lga qo‘ydi hamda qisqa muddat ichida Meiji hukumatining boshqaruv elitasi sifatida shakllandi.

MUHOKAMA

Zamonaviy Yaponiyaning siyosiy tarixidagi murakkabliklardan biri shundaki, dastlab xorijiy kuchlarga qarshi yo‘naltirilgan Sonno joi harakati keyinchalik kaikoku (mamlakatni ochish) siyosatini qabul qilishga olib keldi. Garchi mazkur ikki tushuncha tashqi ko‘rinishda bir-biriga ziddek tuyulsada, ularning Yapon siyosiy tafakkurida qarama-qarshi emasligi ayon bo‘ladi. Shu sababli, joi g‘oyasini ilgari surgan ko‘plab islohotchilarning o‘zlari keyinchalik G‘arb uslubidagi modernizatsiya g‘oyasini ilgari surgan asosiy kuchlarga aylanishdi [5.B.223].

Bu holat sonno va joi g‘oyalari o‘rtasidagi uzviy aloqadorlik bilan izohlanadi. Yapon tarixchi olimi Tokutomi Soho bu ikki tushunchaning o‘zaro birikkanligini aniq ta’riflagan: o‘sha davrda sonno va joi deyarli sinonim, bir-biridan ajralmas

siyosiy shiorlar sifatida qabul qilingan. Ba’zilar sonnodan boshlab joiga yetgan bo’lsa, boshqalar joidan sonnoga o’tgan. Tarixiy jarayonda avvalo G‘arb bosimi ta’sirida joi – ya’ni xorijiy kuchlarga qarshilik tuyg‘usi shakllangan, bu esa xalq orasida allaqachon mavjud bo’lgan imperatorga hurmat tuyg‘usi – sonnoni faollashtirgan [6.B.125]. Komodor Perrining kelishi ortidan Yaponiyada o‘zini izolyatsiya qilish siyosatidan kaikoku (mamlakatni ochish) siyosatiga, shuningdek, shogunlikdan imperator markazidagi boshqaruv tizimiga keskin siyosiy burilish yuz berdi. Natijada ilgari faqat ramziy shaxs sifatida ko‘rilgan imperator siyosiy subyektga aylantirilib, uning nomidan markazlashgan zamonaviy davlat qurilishi boshlandi.

Biroq, bu tub siyosiy burilishga sabab bo‘lgan Sonno joi harakati dastlab Bakufuni ag‘darish emas, balki G‘arb bosimi ta’sirida zaiflashgan bakuhan tizimini mustahkamlashga qaratilgan edi. Bu esa tabiiy hol edi, chunki Mitogaku (Mito maktabi) ta’limotida imperatorga sadoqat tushunchasi shogun va han hukmdorlariga bo‘lgan sodiqlik bilan baravar ravishda mavjud bo‘lib, bu ikki tushuncha o‘zaro zid emas, balki uyg‘un shaklda talqin qilingan edi.

Sonno joi harakati Bakumatsu davrida bir vaqtning o‘zida feodalistik G‘arb mamlakatlariga qarshi kayfiyatlarni va milliy o‘zlikning shakllanishiga oid g‘oyalarni mujassam etgan mafkuraviy oqim bo‘lib xizmat qilgan. Biroq, tarixan xorijiy madaniyat va bilimlarni o‘zlashtirishga moyil bo‘lgan Yaponiyada bu harakat G‘arbg nisbatan qarshilik shiori ostida namoyon bo‘lgan bo‘lsada, amalda fan va texnologiyalarni qabul qilish zaruratini inkor etmagan. Shu sababli, joi mafkurasi o‘zining dastlabki bosqichdagi radikal shaklidan tobora pragmatik modernizatsiyaga yo‘naltirilgan siyosiy strategiyaga aylana bordi [7.B.61].

Bunga asosiy dalil sifatida shuni aytish mumkin: osei fukko (王政復古) — imperator boshqaruvini tiklash g‘oyasini ilgari surgan ko‘plab siyosiy yetakchilar keyinchalik kaika (開化) — ma’rifiy taraqqiyot siyosatining eng faol tashabbuskorlariga aylanishgan. Bu holat Sonno joi harakati tashqi ko‘rinishda

G‘arbga qarshi mafkura sifatida namoyon bo‘lgan bo‘lsada, aslida uning ichki mohiyatida modernizatsiyaga intilish va milliy birlikni mustahkamlashga qaratilgan murakkab, ikki yoqlama strategik xarakter mavjud bo‘lganligini yaqqol namoyon etadi.

Sakoku siyosatidan voz kechgan Yaponiyada G‘arbga yaqinlashish borasida keng miqyosli umummilliy konsensus shakllandi. Bu qarash nafaqat shogunlik elitalari, balki xalqaro munosabatlar kontekstida ham o‘z ifodasini topdi va “bunmei kaika” – ya’ni “sivilizatsiyalashuv va ma’rifiy taraqqiyot” shiori ostida amalga oshirila boshlandi. Biroq ushbu modernizatsion tashabbuslarning tashqi ko‘rinishi ortida aslida bir strategik nazariya mavjud edi: u ham bo‘lsa, G‘arb sivilizatsiyasini o‘zlashtirish Yaponiyaning mustaqilligi va G‘arb mustamlakachiligidan o‘zini himoya qilish uchun zarur bo‘lish masalasi edi. Shu tariqa, G‘arbga moslashish – madaniy jihatdan taslim bo‘lish emas, balki omon qolish va o‘zini mustahkamlash vositasi sifatida qaralgan.

Mazkur “milliy konsensus” keyinchalik milliy qudratni oshirish va mudofaa salohiyatini mustahkamlashga yo‘naltirilgan millatchilik shaklida rivoj topdi. Bu – G‘arbga nisbatan mavjud bo‘lgan emotsional qarshilikni aql-idrok bilan boshqarishning yagona yo‘li sifatida qaraldi. Hatto kaikoku siyosati hamda do‘stlik va diplomatik aloqalarni tiklash kabi tashabbuslar ham aslida milliy mudofaa strategiyasining ajralmas tarkibiy qismlaridan biri edi. Shu nuqtai nazardan, joi harakati ham radikal mafkura sifatida emas, balki muqobil strategik variant sifatida milliy rejalar tarkibida mavjud bo‘lgan.

Shu asosda, 1853–1854-yillarda Komodor Perrining kelishi bilan Kanagava shartnomasining imzolanishi katta qarshiliklarsiz amalga oshdi. Bu shuni ko‘rsatadiki, joi siyosiy shior sifatida aslida kaikoku siyosatini amalga oshirish vositasi ham bo‘lgan.

Joi g‘oyasining mohiyati ichki siyosiy muhitga qarab o‘zgarib bordi. Dastlab Sonno joizaiflashgan Bakufu tizimini mustahkamlash orqali mavjud tartibni saqlashga xizmat qilgan bo‘lsada, shogunatning boshqaruvdagi

muvaffaqiyatsizliklari uni asta-sekin tanqidiy va o‘zgarishlarga da’vat qiluvchi mafkuraga aylantirdi. Shu ikki tomonlama xususiyati bois Sonno joi turli siyosiy guruhlar tomonidan qo‘llab-quvvatlangan umumiy shiorga aylandi.

Vaqt o‘tishi bilan konservativ kuchlar Bakufu ichida siyosiy ustunlikka erishdi va ular mavjud tuzumni saqlab qolishga intildilar. Natijada, islohotchi guruhlar ta’qib va quvg‘inga uchradi, bu esa Bakufuni tobora o‘zgarayotgan ichki va tashqi sharoitlarga moslasha olmaydigan, siyosiy strategiyasiz va beqaror tizimga aylantirdi. Ushbu holatni ko‘plab tadqiqotchilar Bakufuning siyosiy boshqaruvni yo‘qotganligi, ya’ni “beqarorlikda adashib yurgan siyosiy tuzilma” sifatida ta’riflashadi. Bu esa oxir-oqibatda Tokugava shogunligining inqirozini yanada tezlashtirdi.

Bakufuning siyosiy samarasizligi, ayniqsa Mito maktabi vakillari tomonidan keskin tanqid ostiga olindi va natijada shogunlik hokimiyatining qonuniyligi masalasi kun tartibiga chiqdi. Shogunlikning zaiflashuvi tobora yaqqol ko‘zga tashlana boshlagach, siyosiy maydonda faol bo‘lgan yetakchi hanlar, quyi tabaqadagi samuraylar, hatto Bakufuning o‘zi ham imperator va saroy hokimiyatini siyosiy kuch sifatida safarbar etishga intila boshladilar.

Bakufu o‘zining zaiflashgan siyosiy pozitsiyasini imperator nufuzi orqali tiklashga urinayotgan bir paytda, hanlar esa imperator saroyi vositasida o‘z siyosiy ta’sirini kengaytirish yo‘lini tanladilar. Natijada, sonno g‘oyasi asosida shogunlik hokimiyatiga nisbatan legitimlikni zaiflashtirish strategiyasi yuzaga keldi.

Bundan tashqari, quyi tabaqadagi samuraylar xorijiy bosimni milliy inqiroz sifatida baholab, Sonno joimafkurasi asosida imperatorni siyosiy markazga aylantirish orqali mamlakat taraqqiyot yo‘nalishini o‘zgartirishga intildilar. Boy dehqonlar va shahar savdogarlari esa ijtimoiy tizimda o‘z o‘rnini mustahkamlash, siyosiy jarayonga ta’sir ko‘rsatish umidida ushbu harakatni faol ravishda qo‘llab-quvvatladilar.

Sonno joi mafkurasi o‘z zamonasida kuchli harakatga aylangan bo‘lsada, bu harakat bir nechta kamchiliklar ega edi. Avvalo, bu mafkura turli guruhlar –

konservatorlar, islohotchilar, radikallar va saroy zodagonlaridan iborat keng ijtimoiy bazani qamrab olgani sababli, har bir guruhlar uni o‘z maqsadlariga moslab talqin etardi. Bu esa ichki qarama-qarshiliklar va strategik ziddiyatlarga olib kelardi.

Ikkinchidan, sonno va joi tushunchalari tashqi tahdidlarga qarshi umumiy mafkuraviy birlik sifatida ilgari surilgan bo‘lsada, ularning amaliy mazmuni bir-biriga zid edi. Imperator ko‘p hollarda ramziy shaxs bo‘lib, real siyosiy vakolatlardan mahrum edi. Turli siyosiy kuchlar esa imperator nomidan foydalangan holda o‘z siyosiy manfaatlarini ilgari surar edilar. Bu holat Sonno joi harakatining mafkuraviy barqarorligini izdan chiqardi va uni siyosiy vositaga aylantirdi.

Sonno joi harakati o‘z mohiyatida qat’iy ideologiyadan ko‘ra, siyosiy sharoitga mos ravishda turlicha talqin qilingan g‘oyaviy vosita sifatida shakllandi. U ba’zida Bakufu hukmronligiga qarshi mafkuraviy poydevor, ba’zida esa g‘arb bilan aloqalarni oqlovchi tamoyil sifatida xizmat qilgan. Bu ikkiyoqlama xarakter, ayniqsa Yoshida Shoin faoliyatida yaqqol namoyon bo‘ladi: u joi mafkurasining ashaddiy tarafdori bo‘lishi bilan birga, G‘arb texnologiyalarini o‘zlashtirish zaruriyatini ham tan olib, kaikoku g‘oyasini ma’lum darajada qo‘llab-quvvatlagan [8.B.68].

Yoshida Shoin va uning safdoshlari nazarida, Yaponiya portlari tashqi bosim ostida emas, balki milliy iroda va siyosiy mustaqillik asosida ochilishi lozim edi. Ularning fikricha, G‘arb talabiga binoan portlarni ochish milliy suverenitetni zaiflashtiradi va davlat mustaqilligiga xavf tug‘diradi. Shu sababli, ular ikki bosqichli siyosiy strategiyani ilgari surganlar: birinchi bosqichda joi g‘oyasi orqali tashqi tahdidlarga qarshilik ko‘rsatish, ikkinchisida esa kaikoku siyosatini ichki tashabbus asosida amalga oshirish.

Bu yondashuvda kaikoku strategik maqsad bo‘lib, joi esa unga yetishish yo‘lida zarur siyosiy vosita sifatida tushunilgan. Shu tariqa, Yoshida Shoin qarashlarida joi va kaikoku bir-biriga zid emas, balki bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan milliy mustaqillikka asoslangan siyosiy dasturning tarkibiy qismlari sifatida qaralgan.

Mito maktabi tarafdorlari ham dastlab joi g‘oyasini qo‘llab-quvvatlagan bo‘lsalarda, G‘arb davlatlari bilan aloqa zaruriyatini anglab, kaikoku siyosatini tan olishga majbur bo‘lganlar.

Bunday o‘zgaruvchanlik shundan dalolat beradiki: joi shiori siyosiy maydonga kirish uchun vosita bo‘lgan, ammo siyosiy yetakchilikni saqlab qolish uchun amaliy kaikoku zaruratga aylangan. Natijada Meiji hukumati joi shiori ostida tashkil topgan bo‘lsada, darhol G‘arbgga yaqinlashish siyosatini amalga oshirdi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Bakufu tuzumining ag‘darilishi, imperator hokimiyatining tiklanishi va Meiji davridagi keng qamrovli islohotlarning boshlanganligi – o‘z mohiyatiga ko‘ra – joi mafkurasining izchil davom ettirilishi natijasi emas, balki unga siyosiy jihatdan tanqidiy yondashish va undan voz kechish orqali yuzaga kelgan hodisa edi. Bu jarayon Tokugava davriga xos bo‘lgan ikki hokimiyatlik – ya’ni ramziy imperator va real siyosiy kuchga ega shogunlik o‘rtasidagi muvozanatsizlikning tabiiy oqibati bo‘lib, mamlakatdagi mafkuraviy va siyosiy ziddiyatlarni hal etish zaruratidan kelib chiqqan. Natijada, joi – chet elliklarni mamlakatdan haydab chiqarish mafkurasi – zamonaviylashuv va G‘arb tajribasini qabul qilish ehtiyoji qarshisida o‘z dolzarbligini yo‘qotdi va yangi boshqaruv hokimiyati modernizatsiyaga asoslangan yangi siyosiy yo‘lni tanladi. Bu o‘zgarishlar Yaponiya tarixida inqilobiy burilish nuqtasi sifatida tarixiy ahamiyat kasb etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Takeuchi Makoto. “江戸時代の思想と政治文化”.-Edo jidaino shisou to seiji bunka. Kodansha nashriyoti.2004 yil. p.209
2. James Harold Buck.The Satsuma Rebellion of 1877: an inquiry into some of its military and political aspects. The American University.Washington, D.C.1959.p.25

3. Beasley, W. G. The Meiji Restoration. Stanford, California: Stanford University Press, 1972, p. 147.
4. Miyachi Misato. “維新政権論”-Ishin seikenron.Iwanami shoten,1994.105p.
5. Kim Min-kyu.Sonno joi: The Leaps in Logic in the Modern Japanese Political Scene.Sungkyun Journal of East Asian Studies, Vol. 3,No.1,2003.p.223.
6. Tokutomi Soho. Yoshida Shoin. Iwanami shoten, 1981, p. 125.
7. Yoda Yoshie. 日本の近代化: 中国との比較において—Nihon no kindaiika: Chugoku to no hikaku ni oite. Hokuju shup pan, 1989, p. 61.
8. Tanaka Akira. “吉田松陰—変転する人物像” Yoshida Shoin: Hentensuru jinbutsuzo. Chuo koron shinsha, 2001. p .68.